

РОЛЬ И МЕСТО ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Джураева Анора Заппаровна

Докторант базовой докторантуры

Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

E-mail: anora_djuraeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7309902>

АННОТАЦИЯ:

В данной научной статье рассматривается роль и место прокурорского надзора правонарушений несовершеннолетних, а также вопросы правового регулирования в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. Автор исследует тактику и методику прокурорского надзора за исполнением законов в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Делается вывод о том, что профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, является одним из основных направлений государственной политики и органов прокуратуры соответственно.

Ключевые слова: профилактика, несовершеннолетние, правонарушение, программы профилактики, прокурорский надзор, тактика, методика.

АННОТАЦИЯ:

Мақолада вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларини профилактикаси соҳасидаги қонунлар ижроси устидан прокурор назоратининг роли ва ўрни, шунингдек, вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг профилактикаси соҳасида ҳуқуқий тартибга солиш масалалари муҳокама қилинади. Муаллиф томонидан вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларини профилактикасининг самарали дастурлари ўрганилди. Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларини профилактикаси давлат сиёсати ва прокуратура органларининг асосий йуналишларидан бири ҳисобланади.

Калит сўзлар: профилактика, вояга етмаганлар, ҳуқуқбузарликлар, профилактика дастурлари, прокурор назорати, тактика, методика.

ANNOTATION:

This scientific article discusses the role and place of prosecutorial supervision juvenile delinquency, as well as issues of legal regulation in the field of prevention of juvenile delinquency. The author explores the tactics and methodology of prosecutorial supervision over the implementation of laws in the field of prevention of delinquency among minors. It is concluded that the prevention of offenses committed by minors is one of the main directions of state policy and prosecution authorities, respectively.

Keywords: prevention, minors, offense, prevention programs, prosecutorial supervision, tactics, methodology.

Согласно Конституции Республики Узбекистан и ст. 4 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре» надзор за исполнением законов является высшим надзором за точным и единообразным исполнением законов, в связи с этим важной задачей поставленной перед органами прокуратуры является обеспечение исполнения законов о несовершеннолетних детях всеми существующими средствами.¹

¹Газета «Народное слово» от 15.12.1992 г., № 247 (438)

По мнению Т. А. Васильевой объектом прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних выступают органы государственной власти – их территориальные органы.²

Применительно к условиям Узбекистана можно согласиться с мнением специалистов³, что основными обстоятельствами, подлежащими установлению при проверке в данном направлении, являются:

- законность правовых актов, изданных территориальными государственными органами;
- соблюдение планов профилактики правонарушений территориальными органами внутренних дел;
- соблюдение прав и законных и интересов несовершеннолетних территориальными государственными органами;

Конвенция о правах ребенка и другие международные стандарты в указанной сфере определяют конкретные обязанности государства и общества по обеспечению и реализации прав ребенка.

Закон «О Прокуратуре» определил, что задачами прокурорского надзора являются:

обеспечение прав и свобод человека и гражданина, соответствия законодательству правовых актов и действий органов, организаций, должностных лиц и граждан;

а также принятие мер к выявлению и устранению любых нарушений законности, причин и условий, способствовавших таким нарушениям, восстановлению нарушенных прав.

В данном случае предметом прокурорского надзора выступают:

- соблюдение прав и свобод несовершеннолетних в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий;
- законность актов и действий органов и должностных лиц, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Актуальность вышеуказанного требования подчеркивается принятием ряда законов и государственных программ и политик в данной сфере.

Организация и проведение исследований в рамках поиска путей совершенствования профилактических возможностей является одно из главных функций органов прокуратуры Узбекистана.

В соответствии с требованиями приказа Генерального прокурора прокурорами ежегодно планируется проведение проверок исполнения законодательства о профилактике беспризорности и безнадзорности, предупреждении правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

² Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних / Т. А. Васильева, Т. Г. Воеводина, О. Б. Качанова, М. Г. Ковалева, Т. Г. Николаева, В. И. Рохлин, И. К. Севастьяник; под общ. ред. В. И. Рохлина. 2-е изд., испр. СПб., 2005.-220 с. (В помощь прокурору и следователю).

³ См.: Matti Joutsen UN STANDARDS AND NORMS ON JUVENILE JUSTICE: FROM SOFT LAW TO HARD LAW <https://books.google.co.th/books?id=nYsIAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=First+International+Congress+on+Crim+e. p.2>

Основным направлением деятельности органов прокуратуры в рамках охраны и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних сегодня определен надзор за исполнением законодательства:

о социальной защите несовершеннолетних; об охране здоровья и жизни несовершеннолетних; об образовании;

о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и полноценному развитию; пресечение фактов жестокого обращения с детьми, всех форм насилия над ними;

требование от органов предварительного расследования неукоснительного соблюдения уголовно-процессуального законодательства, обеспечивающего гарантии прав несовершеннолетних;

неукоснительное исполнение органами и учреждениями профилактики требований законодательства о выявлении беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних.

При этом эффективность прокурорского надзора в сфере предупреждения беспризорности, безнадзорности, совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними зависит как от знания предмета правового регулирования и поднадзорных объектов (субъектов системы профилактики детской беспризорности и преступности), так систематичности и полноты проводимых проверок.

Главным при проведении проверок является контроль за обеспечением баланса между соблюдением прав и интересов несовершеннолетних со стороны всех субъектов профилактики и принимаемыми мерами по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В перспективе развития должна быть разработана эффективно действующая схема организации механизма профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Для достижения положительных результатов в профилактической работе по борьбе с безнадзорностью и преступностью несовершеннолетних большое значение имеет, прежде всего, взаимодействие всех органов и учреждений системы профилактики. Как отмечает в своих исследованиях Е. Н. Костенко «благополучие детства во многом зависит от деятельности каждого органа профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»⁴.

Несмотря на обширные возможности и компетенцию органов прокуратуры в рамках государственно-правового механизма профилактики правонарушений несовершеннолетних, есть еще существенные задачи для реализации и решения насущных проблем.

В этой связи, для улучшения деятельности органов прокуратуры в исследуемой сфере, усилена деятельность в определенных направлениях, в частности, совершенствована программа подготовки кадров, привлечены к данной деятельности зарубежные эксперты, совместно разработаны учебные пособия на основании передового зарубежного опыта, усилена организационно-методическое обеспечение системы прокуратуры, путем распространения учебных пособий и методической

⁴Е.Н. Костенко Правовое регулирование прокурорского надзора за исполнением законов о профилактике безнадзорности, Актуальные проблемы российского права. 2018. № 9 (94) сентябрь с. 226-231

литературы созданных на основе международных стандартов, рекомендаций международных организаций и передового успешного опыта зарубежных стран.

Именно повторная преступность несовершеннолетних является одной из наиболее опасных форм преступных проявлений данной категории граждан. При этом рецидивная преступность несовершеннолетних рассматривается органами прокуратуры в более широком смысле, под которую, помимо как такового рецидива, подпадают и случаи, когда: несовершеннолетний повторно совершил преступление (2 и более эпизода преступной деятельности по одному уголовному делу в период следствия); ранее привлекался к уголовной ответственности, однако был освобожден от нее по нереабилитирующим основаниям; совершил преступление в период условного осуждения, условно-досрочного освобождения; если судимость снята и погашена в установленном законом порядке.

Одной из причин существования преступности несовершеннолетних является проблема беспризорности и безнадзорности детей. Ненадлежащее исполнение родителями или лицами, их заменяющими, установленных нормами семейного законодательства обязанностей по воспитанию детей влечет их безнадзорность и является одной из причин совершения правонарушений несовершеннолетними.

Сегодня охрана и защита прав и законных интересов несовершеннолетних, принятие комплексных мер по предупреждению детской преступности являются приоритетными направлениями деятельности органов прокуратуры Узбекистана.

Прокурорский надзор за исполнением законов о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних является частью надзорной функции органов прокуратуры.

В первую очередь это прокурорский надзор за исполнением законов о предупреждении правонарушений, установлении и устранении причин и условий, способствующих нарушению прав несовершеннолетних, а также гарантирующих право несовершеннолетних на образование и охрану здоровья, жилище и труд, обеспечением защиты прав в семье, иных сферах общественных отношений.

Анализ криминогенной ситуации в указанной сфере показывает, что в последние годы отмечается некоторый рост преступности несовершеннолетних. Так в информации министра внутренних дел Республики Узбекистан П.Бободжанова о состоянии предупреждения и профилактики правонарушений по итогам 2021 г.⁵ отмечается, что в деятельности органов внутренних дел имеются вопросы, на которые следует обратить внимание. Указывается, что правоохранительными органами не проводилась на регулярной основе работа, направленная на эффективное использование возможностей, налаженных в школах «мер посещаемости», работа по призыву населения к бдительности. В отдельных регионах остается высоким количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В частности, 65,2% этих преступлений приходится на Ферганскую, Ташкентскую, Наманганскую и Бухарскую области⁶.

⁵ <https://kun.uz/ru/84130663>

⁶ Социально-экономическое положение Республики Узбекистан
<file:///Users/a1/Downloads/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf>

Соответственно актуализируется проблема усиления роли и места прокурорского надзора за соблюдением законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Следует отметить, что роль и место прокурорского надзора за соблюдением законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних явились предметом исследования ряда исследователей,⁷ которые характеризовали различные аспекты вышеуказанной деятельности.

Характеризуя роль и место прокурорского надзора за соблюдением законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних отметим, что различные аспекты указанной темы явились предметом изучения ряда отечественных ученых и специалистов.⁸

Отметим, что до провозглашения независимости правовые основы в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних образовывали акты СССР. Одним из первых актов в указанной сфере явился принятый 23 ноября 1987 года Приказ Генерального прокурора СССР № 93 «О мерах по коренному повышению эффективности прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и усилению его профилактической направленности» явившийся первым ведомственным документом, направленным на организацию прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних⁹.

С распадом СССР функции надзора за исполнением законодательства перешли к прокуратуре Узбекистана. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об основах государственной независимости Республики Узбекистан» и принятым Указом Президента Республики Узбекистан от 8 января 1992 года «Об органах прокуратуры Республики Узбекистан» прокуратура обеспечивает надзора за точным и единообразным исполнением законов на территории Республики Узбекистан. Структура центрального аппарата Прокуратуры Республики Узбекистан, органов прокуратуры на местах, были определены в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан¹⁰.

В соответствии со ст. 1 Закона «О прокуратуре»¹¹, Генеральный прокурор Республики Узбекистан и подчиненные ему прокуроры осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории Республики Узбекистан.

⁷ См.: Болелова А.Г. Электронный справочник специалиста системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Современные методы и технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних» / Под ред. Е.Г. Артамоновой // Электронный журнал «Общество. Культура. Наука. Образование», 2015. Вып. 4. URL: http://cipv.ru/static.php?mode=page_594

⁸ См.: Правосудие в отношении несовершеннолетних в странах Центральной Азии: достижения и проблемы в ходе реформ в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане // Региональное отделение ЮНИСЕФ по странам Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых государств Апрель 2012 года

⁹ Т.Г. Воеводина, Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних, Монография, г.Петрозаводск, МЦНП «Новая наука» 2019

¹⁰ Постановление Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан «О вопросах организации деятельности органов прокуратуры Республики Узбекистан», №33, от 24.01.1992 г. <https://lex.uz/docs/386218?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD> (дата обращения 15.10.2020 г.).

¹¹ Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» (новая редакция) от 29 августа 2001 г.

Правовой регламентацией деятельности и роли прокуратуры в осуществлении надзора за точным и единообразным исполнением законов изложены в 24 главе Конституции страны¹². Данный факт подтверждает значимость прокуратуры и ее особую роль при осуществлении полномочий по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Конституция и Закон о прокуратуре провозгласили независимость прокуратуры, что позволяет, проводить единую политику организации деятельности органов прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов на территории Республики Узбекистан.

Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» занимает особое место среди нормативных актов, регулирующих организацию деятельности органов прокуратуры. Он определил основные задачи и направления деятельности органов прокуратуры. Особенной чертой Закона является, что он регулирует деятельность прокуроров в полном объеме по предмету и рамками надзора, и представлением соответствующих мер реагирования прокуроров для устранения нарушений законов.

Также прокурор осуществляет надзор за исполнением большого количества чрезвычайно разнообразных по содержанию законов, еще большим числом различного вида субъектов, исполняющих эти законы и издающих правовые акты, соответствие законам которых также проверяется прокурором¹³.

Основными задачами органов прокуратуры являются обеспечение верховенства закона, укрепление законности, защита прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, конституционного строя Республики Узбекистан, предупреждение и профилактика правонарушений¹⁴. По мнению доцента А.Ж. Давлетова, прокурорский надзор осуществляется в разных сферах во всех направлениях прокурорской деятельности, каждая из которых имеет свою тактику и методы, это отражается в полномочиях прокурора¹⁵.

Республика Узбекистан присоединилась к Конвенции о правах ребенка в соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Узбекистан¹⁶ 9 декабря 1992 года, тем самым взяла на себя обязательства по выполнению Конвенции о правах ребёнка, провозглашающей приоритет интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни государства¹⁷.

Первым прокурорским актом независимого Узбекистана, направленным на формирование системы прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних, явился приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан «О задачах органов прокуратуры по повышению эффективности надзора за

¹² Конституция Республики Узбекистан от 08.12.1992 г., (с изменениями и дополнениями на 05.09.2019 г.) <https://www.lex.uz/acts/35869> (дата обращения 15.10.2020 г.)

¹³ Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов, с приложением нормативных актов. - М.: Издательство «Зерцало», 2000. С. 172.

¹⁴ Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» (новая редакция) от 29 августа 2001 г., ст. 2.

¹⁵ Давлетов А.Ж. Прокурорский надзор учебник, Билим, Нукус 1999 г., стр. 8.

¹⁶ Постановление Верховного Совета Республики Узбекистан «О присоединении к Конвенции о правах ребенка», №757 – XII от 09.12.1992 г. <https://lex.uz/docs/135844> (дата обращения 10.02.2021 г.)

¹⁷ Конвенция о правах ребёнка: Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 г. // Советский журнал международного права. 1991. № 2. С. 151-170.

исполнением законов о несовершеннолетних¹⁸ предусмотревшего разработку и реализацию специальных мероприятий в сфере предупреждения преступности среди несовершеннолетних¹⁹.

Положения Приказа предусматривают разработку и реализацию специальных мероприятий органами прокуратуры в сфере предупреждения преступности среди несовершеннолетних²⁰. Пункт 2 приказа предусматривал усиление функции надзора прокурора за исполнением законодательства в сфере предупреждения преступности среди несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и преступности, повторное совершения преступлений или групповые преступления, алкоголизма и наркомании²¹.

В соответствии с п. 2.3. данного документа, особое внимание было уделено вопросу предупреждения преступлений и пресечение причин совершения преступлений со стороны несовершеннолетних²².

Следующим важным этапом становления прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере несовершеннолетних стало принятие Генеральным прокурором Приказа №11 «Об утверждении Положения об отделе по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан» от 23.04.2004 г.²³ предписавшим прокурорам осуществлять постоянный надзор за исполнением законов о социальной защите несовершеннолетних, обращая особое внимание на своевременность оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, детям из малообеспеченных и многодетных семей.

В связи с принятием в 2010 году Закон Республика Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»²⁴ от 14.06.2011г. был принят Приказ Генерального прокурора «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних» №92. В котором особое внимание было уделено вопросам усиления прокурорского надзора за усыновлением/удочерением несовершеннолетних, и соблюдения принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка, а также мерам профилактики правонарушений прав несовершеннолетних в сфере здравоохранения. Указанное исходило из требований Конвенции о правах ребенка, гарантировавшей несовершеннолетним уровень жизни, необходимый для нормального физического, умственного, духовного, нравственного и социального

¹⁸ Узбекистон Республикаси Бош прокурорининг амалдаги буйруклари, курсатмалари, низом ва йуриқномалари туплами, Тошкент 1999, стр. 167-172.

¹⁹ Узбекистон Республикаси Бош прокурорининг амалдаги буйруклари, курсатмалари, низом ва йуриқномалари туплами, Тошкент 1999, стр. 168.

²⁰ Узбекистон Республикаси Бош прокурорининг амалдаги буйруклари, курсатмалари, низом ва йуриқномалари туплами, Тошкент 1999, стр. 168.

²¹ Узбекистон Республикаси Бош прокурорининг амалдаги буйруклари, курсатмалари, низом ва йуриқномалари туплами, Тошкент 1999, стр. 170.

²² Узбекистон Республикаси Бош прокурорининг амалдаги буйруклари, курсатмалари, низом ва йуриқномалари туплами, Тошкент 1999, стр. 170.

²³ Узбекистон Республикаси прокуратура органлари фаолиятини ташкил қилишга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва Бош прокурорнинг буйруклари туплами, Тошкент 2006, Приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан «Об утверждении Устава управления надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних» №11 от 23.04.2004 г., стр. 205.

²⁴ Закон Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав» №ЗРУ-263 от 29.09.2010 г. <https://www.lex.uz/acts/1685724> (дата обращения 20.11.2020 г.).

развития, ответственности родителей за воспитание детей, принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка²⁵.

Приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан «О повышении эффективности деятельности по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних», №139 от 11.09.2017 г. предписал прокурорам своевременно и принципиально реагировать на случаи нарушения жилищных и имущественных прав несовершеннолетних, способствующих возникновению их беспризорности.

В Приказе особое внимание уделяется профилактике правонарушений и преступности среди несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий им способствующих²⁶. В нем детально прописаны задачи органов прокуратуры в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних такие как:

-неукоснительное исполнение уполномоченными органами и учреждениями требований Закона «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»;

-усиление надзора за деятельностью подразделений органов внутренних дел по организации профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

-обеспечение неукоснительного исполнения требований законодательства о социально-педагогической реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социальном опасном положении, освобожденных от уголовной ответственности или наказания, вернувшихся из учреждений по исполнению наказания или специализированных учебно-воспитательных учреждений²⁷.

В соответствии с приказом прокурорские работники осуществляя надзор за органами опеки и попечительства, в первую очередь должны уделять внимание тому, чтобы ими исполнялись требования о своевременном выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их устройстве в семью, под опеку, попечительство, на усыновление или в интернатные учреждения.

Бескомпромиссно, вплоть до возбуждения уголовного преследования, пресекать попытки коммерциализации и коррупции процесса усыновления.

Особое внимание прокуроров обращается на исполнение законодательства об образовании, так как в приказе указано, что это важное средство защиты прав и интересов несовершеннолетних и молодежи, профилактики безнадзорности и правонарушений.

Прокурор должен активизировать надзор за соответствием закону уставов и других локальных актов образовательных учреждений. Они должны проявлять незамедлительное реагирование на случаи незаконной коммерциализации образовательной сферы с тем, чтобы основания и порядок предоставления платных

²⁵ Конвенция «О правах ребенка» от 20.11.1989 г., <https://www.lex.uz/docs/2595909> (дата обращения 15.02.2021 г.)

²⁶ П.3 Статьи 1 Приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан «О повышении эффективности деятельности по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних» №139 от 11.09.2017 г. Узбекистон Республикаси Бош прокурорининг буйруклари I – жилд, Тошкент 2018.

²⁷ Приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан «О повышении эффективности деятельности по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних» №139 от 11.09.2017 г. Узбекистон Республикаси Бош прокурорининг буйруклари I – жилд, Тошкент 2018.

образовательных услуг соответствовали требованиям Закона Республика Узбекистан «Об образовании»²⁸ и др. законов. Особое внимание приказа обращено на то, чтобы в сфере экспериментальной и инновационной образовательной деятельности использовать меры прокурорского реагирования на нарушения порядка ее лицензирования, процедуры разработки и внедрения новых образовательных программ, методик и технологий.

В соответствии с приказом прокуроры обязаны обеспечить надзор за соблюдением конституционного принципа светского характера образования в государственных и частных образовательных учреждениях, прав несовершеннолетних и молодежи на свободу совести и вероисповеданий.

Незаконная деятельность миссионеров и религиозных организации прокурорами должна пресекаться. А именно, деятельность, связанная с нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних и молодежи, с изоляцией их от семьи и общества, причинением вреда их здоровью, или имуществу, а также с воспрепятствованием получению основного общего образования, побуждением к отказу от исполнения гражданских обязанностей или совершением иных противоправных деяний. Акцентирование на этом внимания вызвано реалиями жизни, с провозглашением в Конституции Республики Узбекистан свободы вероисповедания²⁹.

В приказе особое внимание было уделено работе межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних. В соответствии с п.3 Положения о межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних, её рабочим органом является Генеральная прокуратура³⁰. Прокуроры, используя свои полномочия, обязаны активно влиять на реализацию комиссиями правозащитных функций.

Характеризуя понятия методики и тактики прокурорского надзора, отметим, что все отрасли прокурорского надзора и иные направления деятельности прокуратуры должны преследовать строго определенные в законе цели, а именно обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Цели, установленные Законом о прокуратуре, могут быть достигнуты при решении общих и частных задач прокурорского надзора. Общими задачами являются: выявление нарушений закона; реагирование на выявленные нарушения закона; восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, а также законных прав и интересов общества и государства; устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений (общая и специальная профилактика).

Для решения поставленных задач Закон о прокуратуре установил систему полномочий прокурора, которая выражается в том, что для каждой из задач существуют строго определенные полномочия. Часть из них направлена на выявление

²⁸ Закон Республики Узбекистан «Об образовании» №ЗРУ-637 от 23.09.2020 г. <https://lex.uz/ru/docs/5013009> (дата обращения 12.01.2021 г.)

²⁹ Статья 31 Конституции Республики Узбекистан, <https://www.lex.uz/acts/35869> (дата обращения 12.01.2020 г.)

³⁰ Положения о межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних, приложение №3 к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 14.03.2017 г. №ПП-2833, <https://www.lex.uz/acts/3141184#3142818> (дата обращения 20.09.2020 г.)

нарушений законов, часть на реагирование и их устранение. В последнем случае прокуроры принимают акты прокурорского реагирования (протесты, представления, заявления, исковые заявления и т.д.).

Тактика и методика прокурорского надзора непосредственно связана с эффективностью прокурорского надзора. Эффективность понимается как отношение результатов и затрат. Результативность — как отношение фактических результатов и планируемых.

Среди теоретиков прокурорского надзора сложилось мнение, что методика прокурорского надзора — это совокупность способов, направленная на решение вопроса о том, что надо делать прокурору; тактика же отвечает на вопрос: как это надо делать. При этом методика и тактика связаны между собой настолько, что иногда невозможно установить, что является первичным звеном. Такая тесная взаимосвязь приводит к выводу, что тактика — это методика в конкретной ситуации. В науке имеется довольно обоснованное утверждение, что методика прокурорского надзора относится к содержанию самой деятельности, тогда как тактика — к ее организации.

Тактика надзора влияет на формирование и достижение ближайших целей, помогает конкретизировать задачу, правильно ее оценить с учетом сложившейся ситуации и на этой основе выбрать из арсенала методических рекомендаций, систем работы и методов труда наиболее рациональные способы действий.

Содержательная часть методики прокурорского надзора в Узбекистане связана с изучением законодательства, получением информации о проверяемом объекте, проведением прокурорской проверки и т.д. Все эти действия должны быть совершены наилучшим образом и это зависит от избранной тактики их проведения. То есть тактика подсказывает, как эти мероприятия наилучшим образом выполнить; она является своего рода регулятором применения правовых средств осуществления прокурорского надзора.

Таким образом, под методикой прокурорского надзора следует понимать совокупность средств и приемов, используемых в прокурорской деятельности для решения задач по выявлению нарушений закона, принятию мер прокурорского реагирования и восстановлению режима законности на поднадзорном объекте или территории.

Именно методика и тактика, позволяющие находить оптимальные варианты прокурорской деятельности в конкретной ситуации, расширяют их возможности воздействия на состояние законности и правопорядка. Методика и тактика прокурорского надзора в определенной степени определяют пределы собственного усмотрения прокурора, осуществляющего надзорную и иные функции прокуратуры. И наоборот, собственное усмотрение прокурора оказывает прямое влияние на формирование методики и тактики прокурорской деятельности. Все это происходит потому, что работа прокурора при довольно строгой правовой регламентации в значительной степени является творческой. И в этом скрыта важная проблема пределов прокурорского усмотрения при реализации стоящих перед прокурором профессиональных задач и используемых при этом полномочий.

В содержательную часть методики входят отдельные методы и приемы. При этом понятия «метод» и «прием» соотносятся между собой как общее и частное. Например, такой метод прокурорского надзора, как проверка, включает в себя значительное

количество приемов: получение и ознакомление с документами, снятие их копий, истребование объяснений, составление справки о проверке и т.д.

Применяемые в прокурорской деятельности методы или приемы прокурорского надзора принято классифицировать по трем группам:

— организационные методы, которые связаны с организацией прокурорского надзора. Такие методы обеспечивают организацию информационно-аналитической работы в прокуратуре, планирование, контроль исполнения и т.д.;

— технические методы — отражают рациональное использование технических средств при осуществлении прокурорского надзора;

— методы тактического характера (тактические) — это методы, в которых учитывается информация о передовом опыте, знания о психологии, научной организации труда и управления в целях обоснованности, целесообразности и последовательности их применения.

Следует отметить, что такая классификация является весьма условной, поскольку любой метод отличается организационным, техническим и тактическим характером.

Совокупность научно обоснованных и апробированных на практике приемов, и методов применения полномочий и надзорных правовых средств составляют общую методику прокурорского надзора.

Методические рекомендации при осуществлении надзора в определенных сферах правовых отношений или по определенным направлениям деятельности составляют частные методики прокурорского надзора.

В отличие от методики, тактика прокурорского надзора предполагает выбор методов и приемов такой организации и осуществления прокурорского надзора и иной деятельности, который приведет к достижению наилучших результатов.

Этот выбор непосредственно связан с конкретной ситуацией, поскольку выбираются методы не абсолютно лучшие, а оптимальные, т.е. зависящие от того, в каких условиях осуществляется прокурорская деятельность.

В зависимости от задач прокурорского надзора можно говорить о тактике выявления нарушений закона, тактике реагирования на выявленные нарушения закона, тактике восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, законных интересов общества и государства, тактике предупреждения правонарушений.

Нельзя также не согласиться с мнением специалистов, что прокурорско-надзорная деятельность не может быть реализована без полноценного информационного обеспечения и рассмотрения:

- проектов актов государственной власти на местах и местного самоуправления;

- заключения соответствующих государственных органов на местах касательно внесения изменения ведомственных и/или локальных актов;

- копий реестров нормативных правовых актов органов государственной власти на местах.

Соответственно можно констатировать, что прокурорский надзор за соблюдением законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних является важной формой государственного надзора призванной обеспечить единообразное и неукоснительное соблюдение законности в сфере обеспечения и защиты прав несовершеннолетних в сфере осуществления профилактики

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.